

BO'LAJAK PEDAGOGLARNI KASBIY KOMPETENTLIGINI AXBOROT TEXNOLOGIYALARI YORDAMIDA SHAKLLANTIRISH

Xursanboyeva Irodaxon Maxammataliyevna –
Andijon pedagogika instituti magistranti

Annotatsiya: *Ushbu maqolada bo'lajak muhandislarning kasbiy faoliyatida yuzaga keladigan ilmiy-texnik hamda amaliy muammolarni hal qilish va tahlil qilish imkoniyatiga ega bo'lishlari uchun axborot va pedagogik texnologiyalar integratsiyasi asosida talabalarning kasbiy kompetentligini rivojlantirish orqali o'qitish sifatini ta'minlash va nazorat qilishning ahamiyati ko'rsatib berilgan.*

Kalit so'zlar: *axborot, interaktiv, innovatsion, ijodkorlik, kompyuter, kasbiy, kompetentlik, muhandis, mantiqiy, metod, pedagogik, rivojlantirish, texnika, ta'lim, tadqiqotchilik, texnologiya, shakllantirish*

Kirish

Hozirgi kunda ta'lim jarayonida interaktiv metodlar, innovatsion texnologiyalar, pedagogik va axborot texnologiyalarini o'quv jarayonida qo'llash orqali talabalarining kasbiy kompetentligini rivojlantirishga bo'lgan qiziqish, e'tibor kundan-kunga kuchayib bormoqda.¹ An'anvay ta'limda talabalarni faqat tayyor bilimlarni egallashga o'rgatilgan bo'lsa, axborot va pedagogik texnologiya integratsiyasi asosida talabalarning kasbiy kompetentligini rivojlantirish orqali talabalarning zamonaviy texnologiyalarni puxta o'zlashtirishlari, egallayotgan bilimlarini musatqil o'rganib, tahlil qilishlariga, zamonaviy ishlab chiqarish, kashfiyot, loyihalash, tadqiqotchilik, psixologo-pedagogik yondashuvlardagi nazariy jihatlar va bo'lajak muhandislarda axborot va pedagogik texnologiya integratsiyasi asosida kasbiy faoliyatdagi yuzaga keluvchi muammolarni hal etishda

¹ J.Fayzullayev, A.Sattorov Axborot va pedagogik texnologiyalar integratsiyasi asosida texnika oliy ta'lim muassasalari talabalarining kasbiy kompetentligini rivojlantirish SCIENTIFIC PROGRESS VOLUME 2 | ISSUE 7 | 2021 ISSN: 2181-1601

ijodkorlik faoliyati, mantiqiy fikrlash, mustaqil tayyorgarlik, ilmiy izlanish qobiliyati, ma'naviy va ilmiy qadriyatlarni e'zozlash, tanqidiy fikrlash, boshqaruv qobiliyatlarini va shu bilan birga bo'lajak muhandislarning kasbiy kompetentligini rivojlantiradi.²

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA

Kompetentlikning mavjudligi inson mehnatining natijasiga qarab aniqlanadi. Har bir mutaxassisning kompetentlik darajasi, uning bajargan ishi shu kasbiy faoliyatning yakuniy natijasiga qo'yiladigan talablarga qay darajada javob berishiga qarab belgilanadi. Kompetentlik – kasbiy tayyorgarlikning umuman yangi sifati bo'lib, uning o'ziga xos tomonlari shuki, kompetentli mutaxassisning bilimlari tezkor va harakatchan bo'lib, ular doimo yangilanib turadi. Muammoning mazmunini tushunishning o'zi yetarli bo'lmay, uni jihatdan maqbul usullar bilan yecha bilish kerak, shu bilan birga, kompetentlik maqbul yechimlarni tanlay bilish, qarorni asoslab bera olish, noto'g'ri yo'llarni chiqarib tashlash, ya'ni tanqidiy fikrlay olishni taqozo etadi.³

Kasbiy kompetensiyalarni baholash maqsadlari. Kasbiy kompetensiyalarni baholash mezonlarini ishlab chiqishdan maqsad muayyan kasbiy faoliyat uchun zarur hisoblanadigan kompetensiyalarni muhimlik darajasiga ko'ra belgilab olish, real holatlarni baholay olish va kompetensiyalarni mavjud bo'lgan darajasidan talab etiladigan darajaga olib chiqishdir. Ta'lim oluvchilarning kasbiy kompetensiyalarini baholash ta'lim sifatini nazorat qilish va boshqarishning asosiy – tayanch bo'g'imi hisoblanadi va uning maqsadi:

– kasbiy kompetensiyalarning mavjud bo'lgan darajasining standart talablarida belgilangan darajaga mosligini aniqlash;

² Mirzaakbarov, D. D. (2021). Directions for the introduction of new information technologies in education. Экономика и социум, (4-1), 211-214.

³ Aldashev, ZK Komilova, FS Nazirjonova [Theoretical and methodological basis of using multimedia technologies in teaching foreign languages](#) IT - Экономика и социум, 2021

– bitiruvchi egallagan kompetensiyalarining ish beruvchi muassasalar talablariga mosligini aniqlash;

– bitiruvchilarning mustaqil ravishda kasbiy faoliyat yurita olish imkoniyatlarini aniqlashdan iborat.

Kasbiy kompetensiyalarni baholash sifatini oshirish prinsiplari. Kasbiy kompetensiyalarni baholash metodikalariga ko‘ra baholash quyidagi ishonchlilik va yetarlilik prinsiplariga mavofiq bo‘lishi kerak: ishonchlilik – baholash bevosita baholash obyektiga, ya’ni baholanayotgan kompetensiya elementiga tegishli bo‘lishi kerak; yetarlilik – baholashda kompetensiyaning baholanayotgan elementlari namoyon bo‘ladigan faoliyatning muhim jihatlarini ko‘rsatish uchun yetarli miqdordagi dalillardan foydalanish zarur. Baholashda aniq va tushunarli parametrlarga asoslangan, kasbiy vazifalarni hal etish natijalarini belgilaydigan atamalar orqali ifodalanishi va kompetensiyalarning sifatini, ya’ni o‘zlashtirilganligini bildiruvchi aniq xulosalarga asoslanishi kabi mezonlarga muvofiq ravishda amalga oshirilishi kerak.⁴

Bo‘lajak kasb ta’limi o‘qituvchilarining kasbiy kompetensiyalarini baholashda asosiy e’tiborni kompetensiyalarning alohida elementlari mavjudligiga emas,⁵ kasbiy vazifalarni hal eta olish layoqatlarini namoyon qila bilishga qaratish lozim. Baholash uchun beriladigan topshiriqlarni real kasbiy vazifalarning imitatsiyasi ko‘rinishida shakllantirish maqsadga muvofiq bo‘ladi, bunda kasbiy masalalarni hal etish jarayonida namoyon bo‘ladigan kompetensiyalarning turli elementlarining rivojlanganlik darajasi baholanadi. Bundan tashqari, baholash natijalari bo‘yicha xulosalar bo‘lajak mutaxassisning aniqlangan malakalari kasbiy (funksional) vazifalarni bajara olish uchun yetarli darajadami, yo‘qmi degan savolga javob

⁴ Yuldasheva, G., & Shermatova, H. (2022). Ta’limda innovatsion texnologiyalarning qo‘llanilish istiqbollari. Science and innovation, 1(B8), 5-9.

⁵ К.Рахимов Ш.Ибрагимов О‘zbekiston respublikasi oliy va o‘rta maxsus ta’lim vazirligi toshkent kimyo-texnologiya instituti mexanika va matematikaning amaliy muammolari respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi

berishi zarur. Agar yetarli bo'lmasa, qanday rivojlantiruvchi choratadbirlarni amalga oshirish orqali kasbiy kompetensiyalarni talab darajasiga ko'tarish mumkinligi to'g'risida aniq tasavvurga ega bo'lish lozim.

Ayni davrda axborotlar oqimi ijtimoiy hayotiga eksponenta (ko'chkisimon) qonunlari asosida, shiddatli tezlikda kirib kelmoqda va keng ko'lamni qamrab olmoqda. Axborotlarni tezkor sur'atda qabul qilib olish, ularni o'qib-o'rganish, tahlil etish, qayta ishlash, nazariy jihatdan umumlashtirish, xulosalash hamda o'quvchilarga etkazib berishni yo'lga qo'yish ta'lim beruvchi oldida turgan dolzarb muammolardan biri hisoblanadi. O'qituvchi axborot kommunikatsion texnologiyalari vositalari yordamida kasbiy-shaxsiy faoliyatiga tegishli axborotlarni to'plashi, ularni saralashi va bu ma'lumotlardan o'z o'rnida va me'yorida oqilona foydalanish malakasiga ega bo'lishi talab etiladi.⁶

MUHOKAMA VA NATIJALAR

Kasbiy kompetentlik o'qituvchi tomonidan faqatgina o'zining mutaxassislik fani va uning metodikasiga doir bilimlarga ega bo'libgina qolmasdan, Prezident formonlari va qarorlari, hukumatning qarorlari, xalq ta'limi vazirligining me'yoriy hujjatlari, mamlakatning iqtisodi va siyosati, pedagogika, psixologiya va yondosh fanlar bo'yicha integrativ bilimlarga ham ega bo'lishlarini talab etadi.⁷

Pedagog kasbiy kompetentlikka o'zining ustida uzluksiz mustaqil ishlashi orqali erishadi.⁸ Mazkur jarayonning natijadorligini ta'minlash maqsadida mamlakatimizda uzluksiz malaka oshirish tizimini yo'lga qo'yilgan. Shuning bilan

⁶ IT. Aldashev. [Ta'lim jarayonida kompyuter o'yin texnologiyalarining o'rni](#) - ... : Innovative, educational, natural and social sciences, 2022 [Cited by 4 Related articles](#)

⁷ I Aldashev, S Aldasheva [Dars samaradorligini oshirishda axborot texnologiyalarining o'rni](#) - ... and practical conference" the time of ..., 2022

⁸ [BOSHLANGICH TALIM JARAYONINI AXBOROTLASHTIRISH OMILLARI](#) *IT Aldashev, NA Otaxonov, O Rahmatov - Экономика и социум, 2021 [Cited by 1 Related articles](#)

birgalikda o'qituvchilarda oldindan mavjud va yangidan egallangan bilim, ko'nikma va malakalarini amaliyotga qo'llashlari, ya'ni ta'lim beruvchining pragmatik bo'lishi ustidan barcha tegishli ma'muriy organlarning mavjud qonunlar doirasidagi korrupsiyadan holi nazoratlari ham talab etilishi lozim. O'qituvchining o'quvchilarini kafolatlangan bilim bilan ta'minlashga yo'naltirilgan faoliyati uning progmatikligiga misol bo'laoladi. Aslida, kompetent bo'lmagan insonning ta'lim muassasalarida faoliyat ko'rsatishi aslo mumkin emas. Afsuski bunday holat uchrab turadi.

Axborot-kommunikatsion faoliyatga bo'lgan ehtiyoji, o'qituvchining AKT vositalari bilan yetarli darajada ta'minlanganligi, ular yordamida tegishli axborotlarni to'plashi, saralashi va zarur paytda ulardan o'z o'rnida va me'yorida, yuqori darajada samarali foydalanaolishi orqali qondiriladi.

Xulosa

Xulosa qilib aytganda o'qituvchining kasbiy kompetentligi uning yuqori darajadagi o'quv pedagogik faoliyati, o'zining egallab turgan o'rniga, hamkasblariga, o'quvchilariga va ularning ota-onalariga bo'lgan munosabatida, ijtimoiy pedagogik faoliyatida va axborotlarni to'plash, ularni saralab o'z o'rnida va me'yorida foydalanishida nomoyon bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. J.Fayzullayev, A.Sattorov Axborot va pedagogik texnologiyalar integratsiyasi asosida texnika oliy ta'lim muassasalari talabalarining kasbiy kompetentligini rivojlantirish Scientific progress volume 2 | ISSUE 7 | 2021 ISSN: 2181-1601
2. Mirzaakbarov, D. D. (2021). Directions for the introduction of new information technologies in education. Экономика и социум, (4-1), 211-214.
3. Aldashev, ZK Komilova, FS Nazirjonova [Theoretical and methodological basis of using multimedia technologies in teaching foreign languages](#) IT - Экономика и социум, 2021

4. Yuldasheva, G., & Shermatova, H. (2022). Ta'limda innovatsion texnologiyalarning qo'llanilish istiqbollari. Science and innovation, 1(B8),
5. К.Рахимов Ш. Ибрагимов О'zbekiston respublikasi oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi Toshkent kimyo-texnologiya instituti mexanika va matematikaning amaliy muammolari Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi.
6. IT. Aldashev Ta'lim jarayonida kompyuter o'yin texnologiyalarining o'rni - ... : Innovative, educational, natural and social sciences, 2022
7. I.Aldashev, S Aldasheva Dars samaradorligini oshirishda axborot texnologiyalarining o'rni - ... and practical conference" the time of ...,
8. IT Aldashev, NA Otaxonov, O Rahmatov Boshlangich talim jarayonini axborotlashtirish omillari* - Экономика и социум, 2021